

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

ШВЕЦ М.Н.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной научной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются государственно-частные партнёрства в современных условиях. Основной акцент сделан на анализе особенностей сотрудничества между государственными организациями и частными компаниями, а также на выявлении факторов, влияющих на успешность реализации таких партнёрств. В статье представлены результаты исследований, проведенных в данной области, а также предложены практические рекомендации для устранения возникших проблем.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционная деятельность, предприятие, государство

PROBLEMS OF IMPLEMENTING PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERN CONDITIONS

SHARY K.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;

SHVETS M.N.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This scientific article discusses the issues faced by public-private partnerships in modern conditions. The main focus is on analyzing the characteristics of collaboration between government organizations and private companies, as well as identifying the factors that influence the success of

implementing such partnerships. The article presents the results of research conducted in this field and offers practical recommendations to address the problems that have arisen.

Keywords: *public-private partnerships, investment activities, enterprise, government*

Постановка задачи. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) является одной из наиболее распространенных форм сотрудничества между государством и частным сектором. Оно предоставляет возможности для обеих сторон – государству и частному сектору – сотрудничать на взаимовыгодных условиях в реализации различных проектов. Однако, несмотря на потенциальные преимущества, реализация ГЧП сталкивается с рядом проблем, которые могут препятствовать её успешному осуществлению.

Актуальность. Актуальность данной статьи заключается в следующем. Государственно-частное партнерство является активно развивающейся моделью взаимодействия государственного сектора и частных компаний. Развитие ГЧП способствует эффективному использованию ресурсов и привлечению инвестиций в национальную экономику. Однако, в современных условиях существует ряд проблем, которые затрудняют реализацию ГЧП. Например, необходимо учитывать интересы и потребности обеих сторон, а также соблюдать принципы прозрачности и ответственности при заключении и реализации партнерских соглашений.

В современном мире существует большое количество успешных и неуспешных проектов ГЧП, о которых можно узнать из соответствующей литературы. Изучение проблем, связанных с реализацией ГЧП, позволяет выявить и проанализировать негативные аспекты данной модели и предложить рекомендации для их преодоления. В условиях постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, актуальность исследований проблем реализации ГЧП остается высокой. Научная статья может внести вклад в разработку практических рекомендаций для органов власти и частного сектора по улучшению регулирования и реализации ГЧП в современных условиях.

Таким образом, написание статьи на данную тему является актуальным, так как позволяет провести анализ существующих проблем реализации ГЧП и предложить пути их решения в

современных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Государственно-частное партнёрство – это важный инструмент экономического развития и осуществления проектов, которые могут принести пользу обществу. Однако реализация таких партнёрств сталкивается с рядом проблем, которые необходимо преодолеть.

Так, только за последние годы исследованиями разносторонних аспектов в этой сфере занимались следующие отечественные ученые-экономисты И.Б. Назарова [1], Н.К. Овчинников [2], Л.А. Омелянович, О.Ю. Руденок [3], В.Л. Сорокотягина [4], О.В. Титиевская [5] и другие.

Целью статьи является выявление проблем, с которыми сталкиваются государственно-частные партнёрства в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Государственно-частное партнерство – это важный инструмент современной экономической политики, который играет значительную роль в развитии различных секторов экономики. Определение сущности и значения государственно-частного партнерства является ключевым аспектом для понимания его роли в экономике.

Суть государственно-частного партнерства заключается в установлении сотрудничества и взаимодействия между государством и частными компаниями с целью реализации конкретного проекта или достижения определенных результатов. В этом партнерстве присутствуют отношения, основанные на взаимовыгоде и взаимной поддержке [1].

Значение государственно-частного партнерства обусловлено его способностью совместно решать различные экономические проблемы и задачи. Во-первых, это позволяет более эффективно использовать ресурсы. Государство и частные компании могут вносить свои уникальные знания, компетенции и финансовые ресурсы для достижения общих целей. Это содействует оптимизации расходов и повышению эффективности реализации проектов.

Во-вторых, государственно-частное партнерство способствует улучшению качества предоставляемых услуг и росту производительности. В силу того, что частные компании ориентированы на прибыль, они стремятся к более эффективному и

инновационному управлению проектами. Это способствует повышению качества предоставляемых услуг и оптимизации производственных процессов.

В-третьих, государственно-частное партнерство способствует привлечению инвестиций и содействию экономическому росту. Благодаря участию частных компаний в реализации проектов, удастся привлечь дополнительные инвестиции, что является важным фактором для развития экономики. Кроме того, создание благоприятного инвестиционного климата способствует притоку иностранных инвестиций, что имеет положительное влияние на экономический рост страны.

Тем не менее, государственно-частное партнерство также имеет свои ограничения и риски. Независимо от того, насколько хорошо подготовлены соглашения о партнерстве и скоординированы интересы различных сторон, всегда существует вероятность возникновения конфликтов и разногласий. Кроме того, неправильное управление и контроль со стороны государства может привести к нежелательным последствиям, таким как коррупция и недостаток прозрачности [2].

В последние годы ГЧП стало популярным инструментом развития экономики многих стран, однако существует ряд альтернативных подходов к сотрудничеству, которые также заслуживают внимания.

Одной из альтернатив ГЧП является развитие государственных предприятий. Государственные предприятия имеют ряд преимуществ перед ГЧП, таких как большая степень контроля государства над деятельностью предприятий, более низкий уровень риска для частного сектора и возможность прямого влияния государства на экономическую политику. Однако, у государственных предприятий также есть свои недостатки, такие как неэффективность и отсутствие конкуренции.

Другой альтернативой ГЧП является развитие сотрудничества между государством и некоммерческим сектором. Некоммерческий сектор включает в себя некоммерческие организации, такие как благотворительные фонды, общественные организации, образовательные и научные учреждения. Сотрудничество с некоммерческим сектором может привести к разработке и реализации социальных проектов, которые не являются приоритетом для частного сектора. Однако, необходимо учитывать,

что некоммерческий сектор также может иметь свои ограничения в реализации экономических проектов.

Третьей альтернативой ГЧП является развитие регионального сотрудничества. Региональное сотрудничество позволяет объединить усилия нескольких государств для достижения общих экономических целей. Это может быть особенно полезно для малых и развивающихся стран, которым сложно справиться с вызовами глобализации в отдельности. Региональное сотрудничество позволяет государствам совместно решать проблемы, развивать инфраструктуру и повышать конкурентоспособность своих экономик.

Альтернативы ГЧП имеют свои особенности и могут быть применимы в разных областях экономики. Например, государственные предприятия могут быть эффективны в отраслях, где деятельность связана с натуральными ресурсами или национальной безопасностью. Сотрудничество с некоммерческим сектором может быть полезным при разработке проектов социального характера, таких как развитие образования или медицины. Региональное сотрудничество может быть эффективным в отраслях, где есть потребность в объединении усилий нескольких государств для развития инфраструктуры или создания единого рынка. Поэтому ГЧП является более приоритетным для государства, поскольку данная форма универсальна для всех отраслей и направлений.

Государственно-частное партнёрство является эффективным инструментом развития экономики и общества. Оно позволяет объединить усилия государственных организаций и частных компаний для реализации различных проектов, таких как строительство дорог, аэропортов, внедрение новых технологий и т.д. Однако несмотря на потенциальные преимущества данной модели сотрудничества, она также сталкивается с рядом проблем [3].

Недостаток государственного регулирования и экономической поддержки. Одной из основных проблем является отсутствие ясного и эффективного регулирования со стороны государства. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликтов интересов и коррупции. Также большое значение имеет экономическая поддержка со стороны государства, включая налоговые льготы, доступ к кредитам и т.д. Отсутствие такой

поддержки может стать причиной несостоятельности проектов, а также отталкивать потенциальных инвесторов.

Различие в целях и интересах государственных и частных организаций. Второй важной проблемой является различие в целях и интересах государственных и частных организаций. Частные компании обычно стремятся максимизировать выгоду и получить прибыль от реализации проектов, в то время как государственные организации часто имеют социально-экономические цели. Это различие может привести к возникновению конфликтов и затруднить сотрудничество между партнёрами [4, 5].

Политическая нестабильность и риски. Третья проблема связана с политической нестабильностью и рисками. Смена правительства, изменение политики и законодательства могут негативно сказаться на государственно-частных партнёрствах. Также существует риск экономического кризиса, который может привести к сокращению бюджетных инвестиций и снижению спроса на услуги частных организаций.

Основными проблемами являются недостаточная прозрачность процессов, неравные условия участия для государственных и частных партнёров, а также отсутствие эффективных механизмов разрешения конфликтов.

Недостаточная прозрачность процессов часто является одной из основных критик реализации ГЧП. Государственные и частные партнёры часто сталкиваются с проблемой ограниченного доступа к информации о процессе реализации проектов ГЧП. Это может привести к недоверию и снижению мотивации для участия в таких партнёрствах.

Неравные условия участия для государственных и частных партнёров также являются проблемой, которую необходимо преодолеть для успешной реализации ГЧП. Частные партнёры часто сталкиваются с дискриминацией со стороны государства, что может привести к несправедливым условиям для сотрудничества. Кроме того, государственные партнёры могут столкнуться с проблемами, возникающими из-за отсутствия опыта работы с частным сектором.

Отсутствие эффективных механизмов разрешения конфликтов является ещё одной проблемой реализации ГЧП. Возникающие разногласия и конфликты между государственными и частными партнёрами могут застопорить процесс реализации проектов.

Поэтому необходимо создать эффективные механизмы для разрешения конфликтов и предотвращения их возникновения.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Государственно-частное партнёрство, несмотря на свои проблемы, имеет огромный потенциал для развития экономики и общества в целом. Для устранения возникших трудностей необходимы усилия со стороны государства, частного сектора и научной общественности. Необходимо разработать эффективные механизмы регулирования, содействовать экономической поддержке и созданию стабильной политической среды. Также стоит проводить исследования в данной области для выявления наиболее эффективных подходов к реализации государственно-частного партнёрства.

Данный исследовательский проект имеет важное практическое значение, так как может быть использован для разработки предложений и рекомендаций по усовершенствованию государственно-частного партнёрства в современных условиях. Он представляет собой первый шаг к пониманию основных проблем и их решению, которые связаны с этой моделью сотрудничества.

Список использованных источников

1. Назарова, И. Б. Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы / И. Б. Назарова. – Текст : непосредственный // Modern Economy Success. – 2021. – № 4. – С. 199-204. – EDN DTIVYL.

2. Овчинников, Н. К. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в мировой и Российской практике / Н. К. Овчинников. – Текст : непосредственный // Самоуправление. – 2023. – № 3(136). – С. 525-529. – EDN SLEPIB.

3. Омелянович, Л. А. Частные инвестиции как источник финансирования проектов государственно-частного партнерства / Л. А. Омелянович, О. Ю. Руденок. – Текст : непосредственный // Управленческий учет. – 2023. – № 7. – С. 260-266. – DOI 10.25806/uu72023260-266. – EDN SUCEIN.

4. Сорокотягина, В. Л. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике / В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 155-164. – DOI 10.5281/zenodo.8167974. – EDN PILKYQ.

5. Титиевская, О. В. Формирование условий государственной поддержки инвестиционно-инновационной деятельности банковского сектора / О. В. Титиевская, О. В. Дудина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 50-58. – EDN XLVCLL.

6. Шарый, К. В. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм реализации инновационно-инвестиционной политики / К. В. Шарый. – Текст : непосредственный // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 1. – С. 174-179. – EDN YIDIIХ.

УДК 330.131.7 : 005.915
DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

ПЕЧЕНЮК Н.П.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы основные стратегии управления рисками на предприятии. Обоснованы подходы к конкретным методам и стратегиям для снижения и минимизации риска, которые зависят от специфики деятельности организации и ее установленной стратегии. Предложено руководству предприятия принимать обоснованные решения, учитывая воздействие рисков на финансовое благосостояние и стратегические цели компании.

Ключевые слова: риск-менеджмент, финансовый менеджмент, управление, бизнес-среда, подходы, методы